

УДК.631.52:631.811.98

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА ГУМИМАКСА НА РОСТ И РАЗВИТИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ ПОВТОРНОМ ПОСЕВЕ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА

Таджиев Карим Мардонович - к.с/х.н., Сурхандарьинская научно-опытная станция научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан, г.Термеза. karimgeobio@mail.ru

Турсунов Шокир Чориевич -к.с/х.н., доцент, Термезский государственные университета, Узбекистан, г.Термеза

Аннотация: В условиях Сурхандарьинской области изучено применение стимуляторов роста Гумимакс для получения высококачественного урожая повторной культур подсолнечника. При применении стимулятора роста Гумимакс рекомендуется обработка семян нормой 0,75 л/т оказали положительное влияние на рост и развитию, и урожайность подсолнечника.

Ключевые слова: подсолнечник, обработка семян, Гумимакс, стимулятор, рост, развития, урожайность.

Abstract: In the conditions of the Surkhandarya region, the use of growth stimulants Gumimax was studied to obtain a high-quality harvest of repeated sunflower crops. When using the growth stimulator Gumimax, it is recommended to treat seeds with a rate of 0.75 l / t, which had a positive effect on the growth and development, and the yield of sunflower.

Key words: sunflower, seed treatment, Humimax, stimulant, growth, development, yield.

Повторные и промежуточные культуры обеспечивают население продовольственными продуктами, а животноводства дополнительными кормами и промышленности сырьем.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий; т.е. изменяющийся климат характеризуется неравномерным количеством осадков, холодной

зимой и сухим летом, что отрицательно влияет на урожайность и не всегда можно достичь ожидаемых результатов после посева пшеницы.

Поэтому получение раннего и высокого урожая повторных культур после озимой пшеницы остается актуальной проблемой. Для получения раннего и высокого урожая от повторной культуры подсолнечника необходимо использовать специальные агротехнические мероприятия. Для достижения положительных результатов после озимой пшеницы является важным использование регуляторов роста на разных культурах.

Применении ростовых веществ повышается активность ферментов и биосинтеза нуклеиновых кислот и белков, ускоряется всхожесть семян, интенсивно развивается корневая система [1].

Стимуляторы роста комплексно влияют на физиологические и биохимические процессы, которые протекают в растении. Проявление их действия в исключительно малых концентрациях позволяет широко применять их в практике сельскохозяйственного производства, и в настоящее время их применение приобретает особую актуальность [4].

Исследованиями К.М.Таджиев [8] и К.М.Таджиев, Ш.Х.Абдуалимова [9] установлено положительное влияние стимулятори Узгуми и Маъсуда на урожайность сои и сорги в условиях такырно-луговой почве Сурхандарьинской области.

Методика исследований. Опыты проводились на такырно-луговой почве Сурхандарьинской научно-экспериментальной станции расположенной в южной зоне Сурхандарьинской области Термезского района. Почва незасоленная, содержание гумуса на глубине 0-30 см почве составила 0,759-0,687%, общего азота 0,068-0,062%, фосфора 0,130-0,100%, обменного калия 120-110 мг/кг, залегание грунтовых вод на глубине 1,5-2,0 м, по механическому составу тяжелосуглинистая.

Объектом исследований является сорта подсолнечника Жахоргир. Площадь учетной делянки – 28 м², площадь учетные делянки 14 м²,

повторность – четырехкратная. Посев подсолнечника проводили ручной гнездовой. Густотой стояния 35 тыс. растений на 1,0 га. Обработку семян регуляторами роста проводили в день посева. Обработка растений проводилась с помощью ручного опрыскивателя AIDA.

Опыты закладывали в соответствии с рекомендациями «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (УзПИТИ Ташкент, 2007) [2], “Методика полевых опытов с хлопчатником” (1981) [6]. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах (2005) [7], при использовании химических препаратов “Краткие методические указания по проведению государственных испытаний регуляторов роста растений” (1984) [5], “Методические указания по испытанию инсектицидов, аскарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов” (1994).

Для агротехнической характеристики почвы определено содержание гумуса методом Тюрина, общего азота, фосфора в одной навески сжиганием по К.Е.Гинзбург, М.Щегловой и Е.К.Вульфийус, содержание нитратного азота ионометрическим методом, подвижный фосфор по Б.П.Мачигину и обменный калий по Протасову на пламенном фотометре.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по методике Б.А. Доспехова (1985).

Климат Сурхандарьинского вилоята. Сурхандарьинская область - самая южная область [Узбекистана](#). Среднегодовая температура воздуха составляет +21,0°C; средняя температура января месяца +2,8°C, средняя температура июля +31,4°C. Абсолютная минимальная температура составила -21°C, абсолютная максимальная температура +48°C.

Самый сухой месяц июль, существует 0 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в марте, в среднем 42 мм.

В среднем 29,9 °С, июль является самым теплым месяцем. Самые низкие средние температуры в год происходят в январе, когда она составляет около 3,9 °С.

На территории района в среднем за год выпадает 440-480 мм осадков (основная часть осадков — весной и осенью). Вегетационный период длится 225-266 дней.

Продолжительность безморозного периода –234 дня – в Термезе. Первые осенние заморозки наступают 2-24 ноября (в Термезе и Шерабаде), в Термезе последние весенние заморозки кончаются 2-12 марта. Сумма эффективных температур при нижнем пределе, равном 10°, в Термезе составляет 3306°С, что выше, чем в любом пункте, расположенном в других областях Узбекистана.

На юге Шерабад-Сурхандарьинской впадине горячий и сухой ветер «Афганец» дует в юго-западном направлении несущий пыль с песком, скорость ветра достигает 15–20 м/с. Афганский ветер дуют сильные ветры юго-западного направления, вызывающие пыльные бури, может дуть непрерывно несколько дней подряд. После утихания ветра температура воздуха снижается на 2-3°С. Этот ветер губительно действует на цветущие деревья, сельскохозяйственные посевы. Большой частью ветры дуют весной и летом. Весной эти ветры быстро иссушают пахотный слой почвы, что приводит к вынужденным подпитывающим поливам. Летом ветры также резко снижают влажность воздуха, усиливают испарение и транспирацию растений, обуславливают опадание плодоземелентов.

Атмосферные осадки распределяются в течение года неравномерно: сравнительно много их выпадает в феврале, марте и апреле, почти не бывает их в июне, июле, августе и сентябре.

Результаты исследований. Исследования, направленные на изучение действия стимулятора роста Гумимакс на ростовые, урожайность и качество семян подсолнечника сорта Жахонгир проводили в условиях полевого опыта

Сурхандарьинская научно-опытной станции НИИССАВХ (Термезского района).

В наших исследованиях, проводимых в полевых условиях, семена подсолнечника сорта Жахонгир, обрабатывались стимулятором роста Гумимакс. Обработку семян стимулятором роста проводили в день посева.

Обработка семян подсолнечника стимулятором роста Гумимакс оказала значительное влияние на их всхожесть. Обработка семян подсолнечника стимулятором роста Гумимакс повышала полевую всхожесть семян.

Всходы были выше по всем вариантам с обработкой стимуляторами роста по сравнению с контролем. Наибольшей она была в вариантах при обработке стимулятором Гумимакс в нормах 0,5, 0,75, 1,0 л/т, где она составила 77,0, 80,0, 79,0%, что на 6,0, 9,0 и 8,0 % выше контрольного варианта. При применении препарата Натрий гумат в нормах 0,8 кг/т, всхожесть семян составила 78,1%, была выше на 7,1%, в сравнении с контролем.

При применении стимулятора роста Гумимакс в нормах 1,0 л/т всхожесть семян уменьшается по сравнению с применением в меньших нормах (всхожесть—на 1,0 %). Возможно, это связано с тем, что более высокие дозы препарата оказывают меньше эффекта.

Таким образом, обработка стимулятора роста Гумимакс в нормах 0,75 л/т оказала положительное влияние на интенсивность прорастания семян подсолнечника.

Рост и развитие — важнейшие процессы жизни растений, определяющие их структуру, величину и качество урожая. Рост — это увеличение размеров и массы растения. Развитие — качественные изменения растения или отдельных его частей (органов, тканей, клеток), которые происходят при его жизнедеятельности.

Рост и развитие растений зависят от внешних факторов: интенсивности и степени освещенности, продолжительности дня и ночи, температуры и влажности воздуха и почвы, наличия органических и минеральных удобрений.

В наших исследованиях были проведены наблюдения за ростом и развитием растений 1-августа, 1-сентября, 1-октября: измерялась высота растений, подсчитывалось количество листьев, изучалось влияние регуляторов роста на величину этих показателей.

Применение исследуемых препаратов оказало положительное влияние на рост растений подсолнечника (Таблица 1).

На 1-августа, 1-сентября и 22 сентября на всех вариантах с применением препаратов, растения подсолнечника были более высокорослыми, чем на вариантах без обработки. Причем максимальные значения были отмечены на вариантах с обработкой регуляторов роста Гумимакс (обработка семян нормой 0,75 л/т).

В конце вегетации (22 сентября) наблюдалась положительная тенденция. Все варианты с применением стимуляторов роста Гумимакс показал существенную прибавку в росте. Так, максимальная высота растения подсолнечника достигли на вариантах Гумимакс обработка семян нормой 0,75 л/т, где он составил 141,5 см соответственно. Тогда как, на контроле рост составил 129,9 см, что на 11,6 см ниже.

При применении стимулятора Гумимакс обработка семян нормой 0,5 л/т высота растений подсолнечника достигла 140,3 см, что выше варианта без обработки на 10,4 см.

При применении стимулятора Гумимакс обработка семян 1,0 л/т высота растений подсолнечника достигла 140,0 см, что выше варианта без обработки на 10,1 см.

При применении эталона Натрий Гумата обработка семян 0,8 кг/т высота растений подсолнечника достигла 137,4 см, что выше варианта без обработки на 7,5 см.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что применение препаратов Гумимакс обработка семян нормой 0,75 л/т оказывает стимулирующее действие на рост растений подсолнечника. Причем важно отметить, что влияние оказало не только применение препаратов, но и сам вид препарата и его концентрация.

Урожай является основным показателем в оценке изучаемых приемов по возделыванию подсолнечника.

В среднем за годы исследований урожайность на контроле составила 15,5 ц/га. Применение всех изучаемых стимуляторов роста положительно влияло на урожайность семян подсолнечника. Самая высокая урожайность – 18,0 т/га была получена при применении Гумимакса обработка семян нормой 1,0 л/т. В этом варианте опыта прибавка урожайности составила 2,5 ц/га.

При применении стимулятора Гумимакс обработка семян 0,75 л/т урожайность подсолнечника составила 17,8 ц/га, что выше варианта без обработки на 2,3 ц/га.

При применении стимулятора Гумимакс обработка семян 0,5 л/т урожайность подсолнечника составила 17,9 ц/га, что выше варианта без обработки на 2,4 ц/га.

При применении эталона Натрий Гумата обработка семян 0,8 кг/т урожайность подсолнечника составила 17,5 ц/га, что выше варианта без обработки на 2,0 ц/га.

Применение стимуляторов роста улучшало показатели элементов структуры урожая растений подсолнечника.

При этом увеличился диаметр корзинки, возросло число семян в корзинке и повышалась масса 1000 семян в сравнении с контролем. Изучаемые стимуляторы роста повышали и показатели качества семян подсолнечника

При возделывании подсолнечника по интенсивной технологии для повышения урожайности и улучшения качества семян целесообразно

проводить обработку стимулятором роста Гумимакс 0,75 л/т при обработке семян.

Применение препаратов, стимулирующих рост растений, оказало положительное влияние на урожайность растений подсолнечника.

Выводы. Обработка семян подсолнечника стимуляторами роста Гумимакс оказывает стимулирующее действие на рост растения, влияние на урожайность показало положительный эффект в сравнении с контролем.

Список литературы

1. Абдуалимов Ш.Х. Оценка эффективности применения регуляторов роста на хлопчатнике и озимой пшенице. Автореферат доктора с/х наук. Ташкент, 2015. -78 с.

2. «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» УзПИТИ Ташкент, 2007

3. Доспехов Б. Методика полевого опыта 5-ое изд доп и перераб Масква агропромиздат 1985. -245-256 стр.

4. Евдокимова М.А., Соловьева Н. И., Данилов А. В., Михайлова А. Г. Стимуляторы роста на посевах ярового ячменя // Актуальные вопросы совершенствовании, технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения: материалы междунар. научно-практич. конф. / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2015. Вып. XVII. С. 16-18.

5. “Краткие методические указания по проведению государственных испытаний регуляторов роста растений”. Москва, 1984. –17 стр.

6. Методика полевых опытов с хлопчатником издание 5-ое доп. Тошкент-1981. -246 с.

7. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах // Методы химических анализов почвы, применяемые в лаборатории массовых анализов. Изд-во Академии наук Уз ССР, Ташкент 1999, Ташкент, 2005.

8. Tadjiev K.M. The influence of growth stimulants of Uzgumi and Massuda on the growth, development and productivity of soybeans during re-sowing in

southern Uzbekistan // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) ISSN: 2278-4853 Vol 9, Issue 7, July, 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 6.882. pp 15-20
<https://www.tarj.in>

9. Tadjiev K.M., Abdualimov Sh.Kh. The influence of plant growth stimulants Uzgumi and Masuda on the growth, development and harvest of sorghum grain // Journal Of Critical Reviews, Vol 7, Issue 17, 2020. -pp. 2836-2842
<https://www.jcreview.com/?mno=107245>,

10. Таджиев, Мардон, Карим Мардонович Таджиев, and Шокир Чориевич Турсунов. "КУЗГИ БУҒДОЙДАН КЕЙИН ЭКИЛГАН ОРАЛИҚ ВА СИДЕРАТ ЭКИНЛАРНИНГ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ТОЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИ: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.66.39.036> Таджиев Мардон, Таджиев Карим Мардонович Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий тажриба станцияси катта илмий ходим, Турсунов Шокир Чориевич Термиз Давлат Университети технологик таълим кафедраси доценти қишлоқ хўжалик фанлари номзоди." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 1-Махсус сон (2021): 238-240.

11. Турсунов, Ш. Ч. (2021). Почвенно-Климатические Условия Проведения Опытов. ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 277-282.

12. Tursunov, S. (2022). КУЗГИ БУҒДОЙДАН КЕЙИН ЭКИЛГАН МОЙЛИ ЭКИНЛАРНИНГ ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ТОЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИ. Физико-технологического образование, (3).

13. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF "SMART AGRICULTURE" TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).

14. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). SECTION: TECHNICAL SCIENCE. TRANSPORT. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 128.

15. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.